

OPTIMIZACIÓN DE LAS LECTURAS DE CAUDAL DURANTE EL DRENAJE DE OBRAS Y ENSAYOS DE BOMBEO

Estanislao PUJADES GARNES *, **Enric VÁZQUEZ-SUÑÉ ****, **Jesús CARRERA RAMIREZ ****

*GHS, Dep. de. Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica, UPC. Jordi Girona 1-3, Edificio D2 08034, Barcelona, España. estanislao.pujades@estudiant.upc.edu

** GHS, IDAEA, CSIC. Lluís Solé i Sabarís s/n, 08028, Barcelona, España. {evazquez, jcarrera}@ija.csic.es

RESUMEN

Actualmente, se dispone de sistemas de eficaces para medir fiablemente la evolución del nivel del agua, incluso en intervalos de segundos. No se puede decir lo mismo del caudal, otro parámetro igual de importante, ya que continuamente se encuentran errores en su medición que llevan a malas interpretaciones de ensayos de bombeo y a la imposibilidad de aprovechar correctamente datos obtenidos durante el drenaje de una obra.

En este trabajo se presentan una serie de medidores que se suponen más adaptados a nuestras condiciones de trabajo, dejando a un lado aquellos que se creen no válidos para lo que se pretende. Se ha creído necesario comprobar su funcionamiento ante diversos tipos de agua (limpia, sucia, con arrastres, etc.) y su precisión. Se han instrumentado bombeos realizados para la construcción de la Línea 9 del metro de Barcelona, con el fin de realizar una comparación entre ellos y poder establecer unos criterios, que permitan escoger el adecuado para cada tipo de emplazamiento.

Palabras clave: *Medidor de caudal, aforo, ensayo*

INTRODUCCIÓN

La medida de caudal, consiste en determinar la masa o volumen de agua que pasa por una conducción, ya sea abierta o cerrada por unidad de tiempo. Existen muchos sistemas de medición de caudal en conducciones cerradas enfocados y desarrollados principalmente de cara a un ámbito industrial. Con lo cual, muchos de ellos no son útiles debido a pequeñas diferencias que condicionan su funcionamiento, partículas en suspensión, rango de caudales, resistencia a los agentes atmosféricos, falta de medios eléctricos en el lugar de uso, etc. La mala elección de medidores de caudal conduce a la pérdida de importante información

y cuantioso tiempo, así como en determinados casos, puede llevar a cálculos erróneos, o no todo lo precisos como se quiere.

Existen bastantes trabajos dedicados al estudio de medidores de caudal, pero generalmente se centran en explicar todos los aspectos de un tipo de medidor concreto.

GARCIA, 1999, realizó un artículo en donde se explican las características y el funcionamiento de los medidores de caudal más comunes.

Nuestro objetivo es conocer cuales son las variables que condicionan el funcionamiento de los diferentes tipos de medidores de caudal y a partir de esto establecer unos criterios que permitan escoger el adecuado en cada caso.

METODOLOGÍA:

Investigación de tipos de medidores:

Existen numerosos modelos de medidores y conocer el funcionamiento o la existencia de todos es muy difícil, se han investigado los modelos más comunes que hay en el mercado y se ha recogido información a cerca de su funcionamiento y del ámbito en el que son usados. Se ha hecho una primera selección teniendo en cuenta la capacidad de adaptarse a la tubería de salida de un pozo de bombeo, la resistencia que presentan frente a las condiciones meteorológicas y los rangos de medida.

Selección de modelos de medidor útiles para el caso planteado:

En este segundo paso se han elegido los medidores útiles para el caso experimental, se han tenido en cuenta, sobretodo, la capacidad para medir aguas con arrastres, por lo tanto, se han descartado aquellos medidores más mecánicos, porque las piezas móviles son susceptibles a dejar de funcionar con arrastres. Se han elegido tanto medidores utilizados en el ámbito industrial como otros utilizados en el ámbito de la agricultura.

Tipos de medidores utilizados:

Todos los medidores de caudal utilizados son de tipo volumétrico, generalmente estos se pueden dividir en dos grandes grupos, los que determinan el caudal directamente (dispositivos de desplazamiento positivo) y los que lo determinan indirectamente (según la velocidad, la fuerza, dispositivos de presión diferencial), en nuestro caso se han utilizado los segundos.

La principal característica de los medidores que determinan el caudal directamente es que dividen la conducción en diversas cámaras de volumen conocido. El fluido las ocupa y solo cuando están llenas este se desplaza a la siguiente accionando el desplazador, así pues, el volumen de agua que atraviesa la conducción depende de los desplazamientos registrados por el desplazador. Este tipo de medidores se descartan ya que tienen muchas partes mecánicas, y existe la posibilidad de que las partículas en suspensión afectaran a su funcionamiento. Por el contrario, los medidores que determinan el caudal indirectamente se basan en la respuesta que

da cierto sistema al paso del fluido por la conducción, de tal forma que es posible medir la velocidad, fuerza o presión del fluido y posteriormente dar un valor de caudal.

Medidores de turbina axial:

Estos medidores constan de una conducción en el centro de la cual hay una turbina con el eje paralelo al sentido del flujo y son capaces de obtener el volumen de agua que atraviesa la conducción a partir de la energía cinética de este. El flujo pasa por la conducción ocupada por las hélices, estos suelen estar ligeramente inclinados respecto al sentido del flujo, de forma que al incidir sobre ellos, estos experimentan un par de torsión que hace girar la turbina. La velocidad de rotación de la turbina es detectada por un sensor que emite un impulso magnético cada ciertas vueltas o cierto volumen fijado que es captado por el totalizador.

Medidores de paleta tangencial:

El principio de funcionamiento es el mismo que los anteriores, la única diferencia es que mientras los anteriores constan de una turbina con el eje paralelo al sentido del flujo que ocupa toda la sección de la conducción, estos, únicamente disponen un pequeño rotor, con alavés rectos, con su eje perpendicular al sentido del flujo y situado en la parte superior de la conducción, evitando así posibles problemas derivados de grandes partículas que puedan circular por la conducción. Igual que los anteriores cada ciertas vueltas del rotor o cierto volumen de agua ya fijado, se emite un impulso magnético que es captado por el totalizador.

Medidores electromagnéticos:

Estos medidores se basan en la ley de Faraday de Inducción Magnética: Un conductor eléctrico en movimiento en un campo magnético homogéneo, induce un voltaje proporcional a la velocidad de movimiento del conductor y a su longitud.

Estos medidores no entorpecen el paso del fluido disminuyendo las pérdidas de carga, además son capaces de medir un alto rango de caudales y aguantan un alto rango de presiones. Por el contrario, necesitan que el fluido posea una mínima conductividad, es necesario limpiarlos para evitar que los electrodos queden sucios y tienen un elevado coste.

Medidores ultrasónicos:

Existen dos tipos de medidores ultrasónicos, los que utilizan una transmisión por impulsos (los de tiempo de tránsito o propagación) y los que utilizan la transmisión continua de ondas (efecto Doppler). El utilizado es el primero, por ser más preciso. Las señales son emitidas por un primer transductor instalado en un lado de la conducción, se reflejan en el lado opuesto y son recibidas por un segundo transductor. Las señales son emitidas alternativamente en la dirección del flujo y en contra de él. Como el medio está fluyendo, el tránsito de las señales ultrasónicas propagadas en la dirección del flujo es más corto que el de las emitidas en dirección contraria.

La diferencia de tiempos de tránsito se mide y permite determinar la media de la velocidad del flujo en la propagación de ambas señales ultrasónicas. A partir de aquí se obtiene la media de la velocidad del flujo en la sección de la conducción, que es proporcional al caudal.

Medidor de placa de orificio:

Estos medidores se encuadran dentro del grupo de medidores de presión diferencial. Estos medidores se basan en el teorema de Bernoulli que dice que la energía que posee un fluido a lo largo de un conducto cerrado se mantiene constante a lo largo del recorrido. En estos medidores se aplica una modificación de la sección de la conducción, y conociendo las presiones antes y después de la conducción y las diferencias de tamaño de las secciones se puede establecer el caudal que atraviesa la conducción.

El medidor de placa orificio, consiste en una placa con un orificio de diámetro inferior al de la sección de la tubería que hace la función de estrangular la conducción. El medidor capta la presión antes y después de la placa orificio y por la diferencia de presión determina el caudal que esta atravesando la sección en ese momento. Existen diversos tipos de orificio, concéntrico, excéntrico y segmental. Así mismo, también pueden variar los cantos del orificio, pero el principio de funcionamiento siempre es el mismo. Existe la posibilidad que las impurezas obturen las tomas donde se mide la presión y también de que exista una acumulación de sedimentos en la base del orificio. Generalmente dan medidas del caudal puntual que atraviesa la conducción.

Medidor de disco:

Estos medidores también se basan en el teorema de Bernoulli, aunque el principio de funcionamiento varía respecto a los anteriores. Forma parte del grupo de los rotámetros o medidores de área variable. Estos generalmente se usan para pequeños caudales, pero los de disco es posible utilizarlos para caudales mayores. El principio de funcionamiento se basa en la fuerza que ejerce el fluido sobre un disco situado en el centro de la conducción, esta será la diferencia entre las presiones sobre la placa en el lado de aguas arriba y el de aguas abajo. La diferencia de presiones provoca un desplazamiento de la placa en la dirección del flujo que es transmitido mediante una articulación a un segundo mecanismo, que previamente calibrado, es capaz de indicar el caudal que pasa por la conducción. No es sensible a las partículas en suspensión, pero presenta el problema de que con un funcionamiento continuado, es posible que la articulación pierda su elasticidad, debiéndolo calibrar nuevamente o cambiar por otro.

Descripción del ensayo

El ensayo se realizo en uno de los bombeos realizados durante la construcción de la Línea 9 del metro de Barcelona. Se instrumento un pozo con los diferentes tipos de medidores de caudal. Se colocaron en serie, es decir, uno detrás de otro y dejando entre ellos las distancias recomendadas por el fabricante. Todos se instalaron en una tubería paralela al suelo, a excepción del medidor de turbina axial que fue instalado en la tubería vertical de salida del pozo, puesto que su funcionamiento en posición horizontal no es del todo bueno. Por detrás del medidor de turbina axial se instaló el medidor electromagnético, seguido por el de paleta tangencial y por último el medidor de disco. Ni el medidor ultrasónico ni el de placa orificio pudieron ser instalados.

El bombeo duró 7 días y el caudal extraído se encontraba alrededor de los 4,5 l/s. Los diferentes medidores se instalaron en serie y se habilito una tubería auxiliar que permitía aforar manualmente y desmontar algún medidor en caso de mal funcionamiento. Mediante una ficha de recogida de datos, se apuntaron periódicamente las lecturas de los diferentes

medidores que no poseen la opción de almacenar datos. También se realizaron medidas periódicas de caudal mediante aforo manual en un recipiente de 125 litros de capacidad.

Resultados

Con los datos recogido manualmente y los almacenados por los medidores se realizó una gráfica comparativa de los diferentes caudales medidos. Se han tomado como buenas las medidas realizadas mediante aforo manual. Teniendo en cuenta que estas pueden tener error, se han calculado los caudales para un error de un 2% en cada medida, quedando así, un campo (entre el +2% y el -2%), donde tendrían que estar los valores obtenidos mediante otros métodos.

Figura 1. Comparación de los datos de caudal de todos los medidores.

Así mismo, se ha comparado la evolución de los caudales registrados por el medidor electromagnético, que media cada minuto, con la evolución piezométrica en dos piezómetros cercanos.

Figura 2. Comparación entre los caudales registrados y la evolución piezométrica.

En la Figura 1, se puede observar como tanto el medidor de disco como el electromagnético se adaptan a las medidas tomadas mediante aforo manual, teniendo la ventaja el segundo de tener un registro continuo. Los valores obtenidos por el medidor de turbina axial son un poco mayores a los reales mientras los tomados por el de paleta tangencial son menores y no siguen ningún patrón, probablemente la instalación no fuera la correcta. En los datos obtenidos mediante aforo manual se pueden observar subidas y bajadas, ocasionadas seguramente por errores en la medida.

En la Figura 2 se muestra como el medidor electromagnético es capaz de registrar variaciones muy pequeñas de caudal, por ejemplo, la variación de caudal que se ve es de apenas 0.25 l/s y se tradujo en una bajada del nivel en los piezómetros cercanos de aproximadamente 0.1 m.

CONCLUSIONES

Para medir el caudal en ensayos de bombeo lo más conveniente es la utilización de un caudalímetro electromagnético con capacidad de almacenar datos, porque tiene mucha precisión y el registro es continuo, lo que facilita la interpretación de los ensayos. El único problema que presenta es que es necesaria una energía eléctrica, y en caso de no tenerla, el más conveniente sería en primer lugar el medidor de disco y en segundo lugar el de turbina axial.

Para el caso de drenaje de obras, además de la precisión, es conveniente tener en cuenta tanto la resistencia como la posibilidad de trabajar sin energía eléctrica, los más adecuados serían el medidor de disco o el de turbina axial. En caso de que el número de pozos fuera elevado, teniendo en cuenta la posibilidad de almacenar información, volumen total de agua extraído, es mejor escoger el medidor de turbina axial.

Es necesario realizar más ensayos con los medidores, probablemente el medidor ultrasónico dará muy buenos resultados, pero presenta las mismas desventajas que el electromagnético, necesita estar conectado a la corriente eléctrica y es poco resistente, además de su alto coste. También se cree que las pequeñas tomas de presión, del medidor de placa orificio, quedarán tapadas por las partículas en suspensión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GARCÍA, L. (1999). *Teoría de la medición de caudales y volúmenes de agua e instrumental necesario disponible en el mercado*. –En: BALLESTER, A.; FERNÁNDEZ, J.A.; LÓPEZ, J.A. *Medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea*. Ed. Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid. 197pp. 21-42.